

**Аналіз вимірювань якості води стаціонарною станцією «Наяда-2»
з 31.07.2023 до 13.08.2023.**

Показники	Нормативи ДСТУ 4808:2007 (Наказ МОЗ №721 від 02.05.2022)	31.07-13.08	Примітки	
Загальний вміст зважених речовин (TSS)		9,1-20,8	більшість значень у діапазоні 9,1-13	
Каламутність		65,1-82,3 FTU	більшість значень у діапазоні 65-72	
Забарвленість	81-120 (задовільна)	3-5	більшість значень у діапазоні 3,5-5	😊
Загальний органічний вуглець (ТОС)	15,1-25 мгС/дм ³ (задовільна)	19,5-22,1 мг/л	більшість значень у діапазоні 19,5-21	😊
Розчинений органічний вуглець (DOC)	-	15,3-16,5 мг/л		
Біохімічне споживання кисню (BOD)	3,1-7 мгО ₂ /дм ³ (задовільна), (МОЗ 3 питна, 6 купання)	1,2-4,2 мг/л		😊
Хімічне споживання кисню (COD)	31-40 мгО ₂ /дм ³ (задовільна) (МОЗ 15 питна, 30 купання)	35,5-42,1	більшість значень у діапазоні 35,5-38,5	😞
Азот нітратний (NO₃-N)	0,51-1 мгN/дм ³ (задовільна)	0,64-1,21 мг/л		😊
Нітрати (NO₃-)	45 мг/л (МОЗ)	2,2-4,8 мг/л		😊
Хлорофіл а (Chl-a)		22,7-34,9 мкг/м ³	більшість значень у діапазоні 23-27	
Сума ароматичних вуглеводнів (ВТХ)	31-70 мкг/дм ³ (задовільна), МОЗ бензол 0,5 мг/дм ³ ; толуол 0,5 мг/дм ³ , ксилол 0,05 мг/дм ³ .	0-3,2 мг/л!	в основному показує 0-ві значення, поодинокі випадки перевищень. В програмі розмірність у мг/л у нормативах - мкг/л.	😞
Температура		24,4 - 27		
Розчинений кисень (O₂)	7-5 (задовільна), >4(МОЗ)	0,48-5,47	Майже постійно нижче норми	😞
Електропровідність (ЕС)		304-313		

Аналіз вимірювань якості води стаціонарною станцією «Наяда-2» 31.07.2023 до 13.08.2023.

Інформація про оцінювання якості поверхневих вод:

Оцінка якості поверхневих вод проводиться з метою визначення придатності води для подальшого використання з метою:

- централізованого питного водопостачання
- господарсько-побутового використання
- водокористування в оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях
- потреб рибного господарства
- технологічних процесів в промисловості.

В залежності від подальшого використання встановлюються відповідні вимоги до якості води (інструкції, нормативи якості, ДСТУ ін). Вимоги можуть значно відрізнятися за переліком контрольованих показників та граничними значеннями.

Загалом, показники за якими проводиться моніторинг поверхневих вод поділяють на: біологічні, гідроморфологічні, хімічні та фізико-хімічні.

Нормативи, які використовувались:

В нашому випадку оцінювання якості поверхневих вод проводиться з урахуванням **вимог до якості води водних об'єктів розташованих у межах населених пунктів** (для господарсько-побутового, водокористування в оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях) **визначених згідно Наказу МОЗ №721 від 02.05.2022 «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення».**

В зв'язку з відсутністю нормативів для деяких параметрів у наказі МОЗ, додатково використовувались нормативи ДСТУ 4808:2007 для джерел централізованого питного водокористування. Треба зауважити, що вимоги до якості води для джерел централізованого питного водопостачання, вищі ніж для господарсько-побутових потреб.

Основна інформація про аналіз якості поверхневих вод за тиждень:

У м. Дніпро здійснюється моніторинг якості поверхневих вод за допомогою автоматизованої станції КП «ЦЕМ» ДОР» «Наяда-2».

За два тижні з 31.07.2023 по 13.08.2023 включно були проведені вимірювання за **14**

показниками:

- загальний вміст зважених речовин (TSS),
- каламутність,
- забарвленість,
- загальний органічний вуглець (TOC),
- розчинений органічний вуглець (DOC),
- біохімічне споживання кисню (BOD),
- хімічне споживання кисню (COD),
- азот нітратний (NO₃-N),
- нітрати (NO₃-),
- хлорофіл а (Chl-a),
- сума ароматичних вуглеводнів (ВТХ),
- температура,
- розчинений кисень (O₂),
- електропровідність (ЕС).

Спостерігалися перевищення нормативів за показниками:

- **хімічне споживання кисню** постійно перевищує у 1,2-1,4 рази.
- **сума ароматичних вуглеводнів (ВТХ)** - спостерігались поодинокі випадки перевищень.
- **розчинений кисень** – майже постійно спостерігаються значення нижче норми.

За показниками нітрати (NO₃-) та азот нітратний (NO₃-N) перевищень не спостерігались.

Додаткова інформація про окремі показники:

Біохімічне споживання кисню – кількість розчиненого кисню, що витрачається на аеробне біохімічне окиснення під дією мікроорганізмів а також розкладання нестійких органічних з'єднань що містяться у воді. Використовується для оцінки ступеня забруднення води органічними сполуками.

Хімічне споживання кисню - кількість кисню, необхідна для хімічного окиснення неорганічних і органічних речовин. Різке зростання ХСК води свідчить про забруднення водойми. Величина ХСК є важливою гігієнічною характеристикою води, яка дозволяє судити про забрудненість води окисленими речовинами, але не дає інформації про склад забруднення.

Графіки:

Каламутність, Забарвленість, Біохімічне споживання кисню (BOD) та Хімічне споживання кисню (COD):

Загальний органічний вуглець (TOC), Розчинений органічний вуглець (DOC), Сума ароматичних вуглеводнів (BTX) та Хлорофіл а (Chl-a):

Нітрати, азот нітратний та загальний вміст зважених речовин (TSS):

Електропровідність:

Розчинений кисень та температура:

Співставлення: концентрації Біохімічного споживання кисню та забарвленості (після калібрування)

Співставлення: концентрації Біохімічного споживання кисню та Хімічне споживання кисню:

Співставлення: Біохімічне споживання кисню та Загальний органічний вуглець

Співставлення: Біохімічне споживання кисню та Розчинений органічний вуглець

